

agr.
BRIDGES

YES, YOU CAN!
STERKE BOEREN, EEN
MEER ONTWIKKELDE
LANDBOUWSECTOR,
EEN EERLIJKE
EUROPESE
ECONOMIE

INLEIDING

Europa's snelgroeïende industrialisatie, langeafstandstransport, verstedelijking en technische vooruitgang hebben de massadistributie in de afgelopen halve eeuw mogelijk gemaakt, wat voordelen en comfortabeler koopgedrag voor eindgebruikers bood; deze ontwikkeling had echter gevolgen voor de onderhandelingspositie van individuele producenten, waardoor hun positie in de voedselketen uit balans raakte en hun inkomen daalde.

Recente consumptietrends, lagere afvalproductie, hogere productkwaliteit, en een hernieuwde interesse van de consument in directe aankoop heeft een

Boost gegeven aan Korte Voedselketens (KVKs) (EIP-AGRI Focus Group Innovative Short Food Supply Chain management. , 2015). Toch is de potentiële vraag nog lang niet vervuld en is er nog veel ruimte voor groei en concurrentievermogen. Dit hangt samen met een gebrek aan samenwerking tussen boeren, de generatiekloof, distributiesystemen, het seizoensgebonden karakter van productie en onderontwikkelde marketingtechnieken en infrastructuur om de toegevoegde waarde van lokaal voedsel te vergroten.

PROBLEEMSTELLING

KVKs hebben het vaak moeilijk vanwege het kleine personeelsbestand. Om dit te compenseren, proberen zij die het bedrijf leiden vaak om dagelijkse activiteiten te multi-tasken, wat kan leiden tot "burn-out" (Kneafsey et al., 2013). Om deze uitdaging het hoofd te bieden, is samenwerking tussen KVK-actoren cruciaal. Gebrek aan vertrouwen tussen actoren door een tekort aan communicatieplatforms om ervaringen uit te wisselen, en de complexiteit bij het vinden van potentiële partners met gemeenschappelijke doelen, kan de coöperatieve geest en de kans op succesvolle samenwerkingsverbanden ondermijnen (Kvam en Bjørkhaug, 2015).

De Europese Commissie (EC) heeft het probleem van een gebrek aan samenwerkingsvaardigheden en een lage mate van slimme organisatie onder boeren onder de aandacht gebracht (The European Commission, 2013). Deelnemen aan samenwerkingsinitiatieven en de motivatie van sleutelactoren behouden kan moeilijk zijn (Galli en Brunori, 2013; Mount et al., 2013). Verdeeldheid onder belangengroepen over de richting van korte voedselketens belemmert de samenwerking tussen producenten (Hassanein, 2003; Ribeiro et al., 2020).

Het beheren van interne dynamiek, machtsverhoudingen en dominante stemmen is soms problematisch en kan de innovatie en groei van KVKs verstikken (Kirwan et al., 2013).

De EC streeft ernaar de wereldwijde overgang naar duurzame agrovoedingssystemen te ondersteunen door middel van haar handelsbeleid en internationale samenwerkingsinstrumenten. Instrumenten omvatten adviesdiensten, financiële instrumenten en onderzoeks- en innovatieprogramma's om testoplossingen te ontwikkelen, barrières te overwinnen en nieuwe marktkansen vrij te maken.

Eén van de meest relevante adviesdiensten die worden ingezet, zijn samenwerkingsinitiatieven, zoals het documenteren en delen van goede praktijken, die KVK-actoren in staat stellen te leren van de ervaring van anderen en deze kennis te gebruiken om hun capaciteit te vergroten. Als goede praktijken ondergewaardeerd worden, kunnen succesvolle ervaringen over het hoofd worden gezien en kunnen kansen voor verbeterde praktijken verloren gaan.

DOEL VAN DE agroBRIDGES SUCCEsverhalen

Met het doel de hierboven uiteengezette barrières te overwinnen (in detail behandeld in het agroBRIDGES-rapport over de Europese en regionale analyse van de behoeften en belemmeringen van producenten en consumenten), zijn bewustwording en training essentieel voor producenten om meer te weten te komen over KVK-kenmerken en succesvolle KVK-praktijken, evenals om waardevolle kennis verwerven die kan inspireren tot verspreiding van die succesgevallen en samenwerking en het delen van initiatieven onderling.

Volgens FAO (2013) is een 'goede praktijk' een praktijk waarvan is bewezen dat deze goed werkt en goede resultaten oplevert; en daarom ook wordt aanbevolen als model. Het doel van dit witboek is om de 'beste-van-de-klas' praktijken te illustreren die werden geïdentificeerd tijdens co-creatieworkshops van het agroBRIDGES-project, om richtlijnen te schetsen over hoe deze te benutten, en om als motivatie te dienen om de positie van boeren in de voedselketen te verbeteren.

Voordelen van dit witboek zijn:

- Ontdek en laat u inspireren door de succesgevallen.
- Een verhaallijn die identificatie met een van de cases toelaat.
- Bewustwording van het potentieel om eigen initiatieven op te schalen.

Korte voedselketens (KVK) breidden zich de afgelopen decennia steeds meer uit, gedreven door de gretigheid van producenten om hun marktpositie te verbeteren, de bezorgdheid van consumenten over het vinden van lokaal, gezond en redelijk geprijsd voedsel, evenals innovatief beleid gericht op het veerkrachtiger en duurzamer maken van regionale en lokale voedselsystemen.

KVKs ontwikkelen zich op verschillende vlakken divers in de Europese Unie en daarom is het identificeren van de kritieke succesfactoren gebaseerd op een brede selectie van goede praktijken in de belangrijkste soorten KVKs, maar ook met verschillende drijfveren en in verschillende contexten. Dit laat toe dat ze gemakkelijker toegepast kunnen worden door een breed scala aan KVK-actoren. Via het onderzoek en de activiteiten van agroBRIDGES is een reeks van 4 verschillende regio's geïdentificeerd om de meest succesvolle praktijken voor verspreiding aan te wijzen:

- Openluchtmarkten in het Middellandse Zeegebied combineren directe verkoop van producenten met detailhandelaren die zowel producten uit de korte als uit de lange keten op de markt brengen. De verkoop in overdekte markten is verminderd door de crisis van deze faciliteiten of hun ombouw tot ruimtes die gekoppeld zijn aan gastronomische producten, restaurants en gespecialiseerde winkels. Sommige initiatieven roepen op tot een herlancering van markten als openbare plaatsen en tot gemeenschapsdiensten die een circulaire economie bevorderen.

- In Angelsaksische landen omarmen boerenmarkten sinds de jaren zeventig de verkoop in de open lucht, met de succesvolle deelname van producenten en overheidssteun.

- In Oost-Europa blijft lokale productie nog steeds belangrijk en wordt eigen consumptie gecombineerd met sociale tuinen. Er bestaan zowel binnen- als buitenmarkten, evenals embryonale gemeenschapslandbouw en nul-km-inkoopinitiatieven.

- In de Scandinavische en Baltische landen is een bruisende gastronomische sector gebaseerd op lokale productie en wordt samenwerking bevorderd.

OPLOSSING

Dit witboek zal specifieke casestudy's illustreren uit verschillende Europese landen met de nadruk op robuuste bedrijfsmodellen om aan te tonen dat KVKs cruciaal zijn om verbindingen tussen producenten en consumenten tot stand te brengen en daarmee de positie van boeren in Europa te versterken. In dit witboek worden 12 succesgevallen van verschillende KVKs getoond en hun sociale, economische en ecologische impact op lokale gemeenschappen benadrukt. Bovendien zal de geografische diversiteit in Europa tot uiting komen in de verschillende soorten KVK-bedrijfsmodellen. Er worden drie hoofdthema's onderzocht:

Wederzijds voordeel tussen primaire producenten en consumenten van KVKs.

Goede praktijken die voordelen opleveren voor zowel het grote publiek als de voedselproducenten; hoe meer face-to-face interacties tussen consumenten en producenten, hoe betrouwbaarder en transparanter de samenwerking is. Deze persoonlijke interacties vergroten de marktkennis van de producenten door een beter begrip van de voorkeuren van de consument via directe feedback. Een voorbeeld van wederzijdse voordelen is te vinden in een boerenmarkt. Dit type verkooppunt biedt consumenten toegang tot een scala aan verse en seizoensgebonden lokale producten op één locatie. Bovendien krijgen producenten een plek om hun producten rechtstreeks aan consumenten te verkopen en genieten ze daardoor van economische voordelen en een grotere autonomie dan in conventionele ketens.

Voorlichting en bewustmakingspraktijken.

Goede praktijken omvatten publieke voorlichting en praktijken die het algemene bewustzijn van KVKs en hun voordelen vergroten, evenals waar en wanneer voedsel geproduceerd uit KVKs kan worden verkregen. Marketing kan het profiel van KVKs vergroten en kan onder andere branding en etikettering omvatten.

KVK voor overheidsopdrachten voor kantoren, scholen en ziekenhuizen.

Goede praktijken op het gebied van overheidsopdrachten omvatten overheidssteun voor KVKs. Lokale overheden kunnen voedselaankopen via KVKs promoten voor entiteiten zoals scholen of ziekenhuizen. De wetgeving inzake overheidsopdrachten kan bijvoorbeeld expliciet toestaan of zelfs vereisen dat lokale voedingsmiddelen worden opgenomen in openbare aanbestedingen.

Hypothetische voorbeelden van goede praktijken voor elk thema

**Wederzijds voordeel tussen
primaire producenten en
consumenten van KVKs**

KVKs die betere toegang bieden tot een reeks verse, seizoensgebonden en hoogwaardige voedingsmiddelen.

Ondersteuning van de lokale economie door zowel directe als indirecte werkgelegenheid te bieden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het geld binnen een regio blijft.

Verhogen van de persoonlijke interactie tussen boeren en consumenten, wat leidt tot meer consumentenvertrouwen. Consumenten waarderen de verhoogde transparantie en traceerbaarheid van KVKs.

**Voorlichting en
bewustmakingspraktijken**

Organiseren van sociale evenementen (bijv. bedrijfsbezoeken) met als doel boeren en consumenten met elkaar in contact te brengen om wederzijds begrip en vertrouwen te verbeteren.

Communiceren met consumenten om kennis over producten, verwerking, landbouwpraktijken, enz. te promoten en te delen.

Initiatieven en campagnes om de perceptie van consumenten over lokaal voedsel te verbeteren.

**KVK voor
overheidsopdrachten voor
kantoren, scholen en
ziekenhuizen enz.**

Richtlijnen voor openbare aanbestedingen die tot doel hebben de voedselvoorziening via KVKs in openbare organisaties te bevorderen

Samenwerking en afstemming tussen voedselproducenten in voedsellogistiek en voorzieningen.

Regelgeving die bepaalt dat ten minste een bepaald deel van het voedsel dat voor maaltijden in openbare instellingen wordt verstrekt, rechtstreeks afkomstig moet zijn van KVKs.

1. AIRFIELD (DUBLIN, IERLAND)

Beschrijving

Gebouwd rond het 38 hectare grote landgoed dat landbouwgrond, bos, een boerderijwink, een boerenmarkt, een bekrond restaurant, tuinen, het oorspronkelijke familiehuis en bijbehorende gebouwen omvat, biedt deze non-profitorganisatie een scala aan diensten en activiteiten om het bewustzijn te vergroten en voorlichting te geven aan verschillende doelgroepen.

Door een methodologie te volgen die gebaseerd is op 4 strategische pijlers, zorgen ze ervoor dat consumenten de impact begrijpen van hun voedselkeuzes op zichzelf, hun gezin, de samenleving als geheel en, uiteindelijk, de planeet. Deze 4 pijlers zijn:

A) **Sustain Pillar** – Vliegveld als een waardevolle hulpbron om liefdadigheidsactiviteiten te financieren.

B) **Connect Pillar** - Gebruik voedseldata en tech-oplossingen om de consument aan te sporen voedselkeuzes te maken waar mens, planeet en portemonnee baat bij hebben.

C) **Engage-pijler** - Vergroot bereik en impact via toegankelijke online en community-engagement.

D) **Collaborate Pillar** - Werk samen met andere liefdadigheidsinstellingen om hun bereik en impact te vergroten.

Airfield Estate gebruikt de werkende boerderij als achtergrond voor educatieve en bewustmakingsactiviteiten die geschikt zijn voor alle leeftijden. Dit zorgt voor een hands-on, interactieve, leuke manier van leren. Samenwerking met partners informeert het ontwerp van het programma, geeft vertrouwen aan ouders en anderen die op zoek zijn naar dergelijke activiteiten en biedt een kanaal voor potentiële eindgebruikers. Ze maken ook gebruik van het Britse liefdadigheidsprogramma LEAF, Farmer Time genaamd, om toegang te krijgen tot een digitaal platform om leraren, kinderen en boeren met elkaar in contact te brengen. Via dit digitale platform hebben kinderen regelmatig interactie met hun gematchte boeren, vanuit hun klaslokalen. Zo kunnen ze vragen stellen, kennis delen en 'realtime' inzicht krijgen in de zaken waar boeren/producenten dagelijks mee te maken hebben.

Thema

Wederzijds voordeel tussen primaire producenten en consumenten van KVKs

Sector

Vlees, fruit en groenten, bakkerij, zuivel

IT

a) Online digitaal engagementplatform om boeren in contact te brengen met schoolkinderen via [LEAF](#) en b) [Evocco](#) – Een trackertool om consumenten te helpen duurzamere voedselkeuzes te maken.

Actoren

Teaching Council, LEAF, INDI (Irish Nutritional Dieticians Association)

Voordelen

Een jaarlijks lidmaatschapsprogramma stimuleert leden om een leven lang te leren over eten, voor zichzelf en hun gezin. Bewustmakings- en voorlichtingsactiviteiten zijn zoveel mogelijk praktijkgericht.

agroBRIDGES inzicht

Jennifer Attard van MTU zegt *“Airfield is een fantastisch bedrijf omdat het niet alleen een duurzame optie voor voedsel biedt, maar er voortdurend naar streeft om meer individuen aan te moedigen de voordelen van duurzame voedselsystemen te begrijpen. Kinderen zijn de toekomst, dus leuke, interactieve methoden die een duurzame manier van denken stimuleren, zijn de sleutel tot een duurzame toekomst.”*

2. BIOVALVERDE (SEVILLA, SPANJE)

Beschrijving

Een non-profit en inclusief bedrijf gepromoot door Cáritas Diocesana de Sevilla. Ze streven naar de inclusie van mensen met een risico van sociale uitsluiting, maar ook naar bewustmaking en verhoging van eerlijke en duurzame consumptie, door onder meer de exploitatie van een ecologische boerderij van 30 hectare, de samenwerking met andere ecologische boeren en de distributie van het product met een lokale KVK-benadering.

90% van de verkochte producten wordt in de regio geteeld/geproduceerd en 100% heeft een nationale en ecologische oorsprong. Om een stabiele en grote verscheidenheid aan producten te garanderen, en een voor zowel de klant als de boer te garanderen, volgt BIOALVERDE volgende strategie:

- a) Eigen producten produceren en verkopen,
- b) Producten van andere ecologische boeren kopen,
- c) Samenwerken met andere lokale distributeurs om de verkoop van alle productie te verzekeren en voedselverspilling te voorkomen.

Thema

Wederzijds voordeel tussen primaire producenten en consumenten van KVKs

Sector

Groenten

IT

E-commerce shop: [Inicio](#) | [Bioalverde \(mientidad.com\)](#)

Actoren

Lokale boeren, Liefdadigheid, Non-profit organisaties, Consumenten

Voordelen

Bioalverde volgt de principes van de Sociale en Solidariteitseconomie, waarbij mens, milieu en duurzame ontwikkeling voorop staan. De economie kan worden vermenschlijkt en BIOALVERDE bewijst het: ze veranderen de waarden die ons naar deze situatie hebben geleid. Ze promoten een transformerend initiatief dat de mens centraal stelt.

Het is essentieel om ons bewust te worden van de transformerende kracht die onze keuzes hebben op de verschillende producten die we consumeren. Producten die voortkomen uit processen die de rechten van mensen en het milieu respecteren en een duurzame levensstijl ondersteunen, zijn noodzakelijk om uitsluiting aan te pakken en natuurlijke hulpbronnen te behouden.

1) BIOALVERDE bouwt in samenwerking met elke boer een planning op maat om precies de tijdlijn te bepalen van productie per product, de mogelijkheden van opslag en de

logistiek die nodig is om het product onder betere omstandigheden te distribueren.

2) BIOALVERDE creëert een netwerk van vergelijkbare KVK-initiatieven in de buurt die kunnen zorgen voor een vraag die groot genoeg is om de winstgevendheid van de boeren te garanderen. Samen stemmen ze de productiekalender en volumes af op de potentiële vraag om te beslissen of het de moeite waard is om een product te telen.

3) BIOALVERDE is van mening dat een benadering van nabijheid ook moet worden overwogen bij alle communicatie- en verspreidingsactiviteiten naar de consumenten, dus bij fysieke evenementen, bezoeken aan de productievelden, kookactiviteiten, enz. Ze benutten elke gelegenheid die ze hebben om hun boeren en de consumenten samen te brengen.

agroBRIDGES insight

Victor Corral van CTA zegt *“BIOALVERDE is een duidelijk voorbeeld van hoe de doelstellingen kunnen worden geïntegreerd van enerzijds mensen te behoeden voor het risico van sociale uitsluiting en anderzijds eerlijke, duurzame, ecologische en verantwoorde consumptie te bevorderen door middel van korte voedselketens en door verhoging van de bewustzijn van mensen. Het bevordert de principes van de sociale en solidariteitseconomie, die mens, milieu en duurzame ontwikkeling voorop stelt.”*

3. FRU MOLLERS MOLLERI (DENEMARKEN)

Beschrijving

Fru Møllers Mølleri kenmerkt zich door een zeer breed aanbod aan producten en ervaringen voor de consument. Op de boerderij is er een molen, boerderijwinkel, ijssalon en restaurant. In de rekken staan handgemaakte producten op basis van grondstoffen uit hun agrarische productie. Ze verbouwen en malen hun eigen graan. De langzaam bewegende steenmolen zorgt voor meel dat gevuld is met voedingsstoffen en het perfecte bakvermogen heeft. Ze produceren en verkopen versgemalen meel. Sinds 2007 nodigen ze gasten uit in de Farm Shop waar ze lokale producten en geselecteerde goederen uit andere delen van het land vinden. Je kunt ook een kookles volgen en koken op basis van seizoensgebonden, lokale ingrediënten en producten kopen op hun webshop. Fru Møllers Mølleri is een leider in Denemarken in het creëren van een algemeen concept voor productie, verwerking, boerderijverkoop en ervaringen voor klanten dat zowel de lokale bevolking als toeristen kan aantrekken. Het is een bekende excursiebestemming geworden.

Thema

Wederzijds voordeel tussen primaire producenten en consumenten van KVKs

Sector

Vlees, groenten en fruit, granen, bakkerij

IT

Webshop:

<https://frumollersmolleridk/shop/>

Actoren

Producenten, distributie, consumenten

Voordelen

Fru Møllers Mølleri is een van de eersten in Denemarken die een totaalconcept heeft ontwikkeld voor productie, verwerking, boerderijverkoop en ervaringen voor klanten. Er zijn in totaal 32 medewerkers (17 fte). Fru Møllers Mølleri heeft de interesse gewekt bij consumenten voor lokaal geproduceerde grondstoffen. Consumenten kunnen op één plek lokaal geproduceerde en verwerkte kwaliteitsproducten kopen en tegelijkertijd een beleving opdoen. Het trekt zowel de lokale bevolking als toeristen aan. Een combinatie van boerderijwinkels en toeristische attracties zijn gecreëerd. Consumenten maken een reis naar de plek om een ervaring op te doen terwijl ze lokale producten kopen.

agroBRIDGES inzicht

Britt Sandvad, van Food & Bio Cluster Denmark, zegt *“Fru Møllers Mølleri is een heel mooi voorbeeld van een initiatief dat de verkoop van lokale producten combineert met het geven van een beleving aan de klant. Een bezoek aan Fru Møllers Mølleri gaat niet alleen over winkelen - hier worden alle zintuigen bediend en het bezoek is een ervaring op zich.”*

4. KINDERGARTEN “DUZGYNELIS” (VILNIUS, LITOUWEN)

Beschrijving

Kindergarten "Duzgynelis" is de eerste particuliere kleuterschool in Vilnius (Litouwen) gevestigd in een huis, met een kleine, omheinde binnenplaats, en in de buurt van het bos om een gezellige, natuurlijke oase te creëren om voedsel voor kinderen te verbouwen. Dagelijkse productie van vers voedsel, individuele aandacht, het hooghouden van vergeten waarden en het ontwikkelen van een gezonde levensstijl zijn enkele van de kernwaarden van de kleuterschool. Hun KVK-model is gebaseerd op het kopen van biologisch voedsel van boeren en het verkopen aan de ouders van kleuters, het produceren van voedsel uit biologische producten en het leveren van voedsel en biologische producten aan andere kleuterscholen. Op de kleuterschool gebakken biologisch brood is populair geworden onder de omliggende bewoners van de wijk.

Thema

Wederzijds voordeel tussen primaire producenten en consumenten van KVKs en Voorlichting en bewustmakingspraktijken

Sector

Ale sectoren

IT

Website [Duzgynelis](#) en sociale media.

Actoren

Boeren, lokale consumenten, kleuterschool, kinderen

Voordelen

Consumenten (ouders) kunnen bij het ophalen van hun kinderen gezonde producten kopen. De kleuterschool is ook een producent en distributeur van hun zelfgemaakt voedsel aan andere kleuterscholen en het grote publiek.

Gezonde en ecologische bewustwording bij kinderen en ouders. Het nieuwe businessmodel sluit aan bij duurzaamheid en natuur. Een brug tussen boer en consument.

agroBRIDGES inzicht

Tomasz Bober van Unimos Alliance zegt *“Duzgynelis is een goed voorbeeld van hoe een klein, goed idee kan evolueren naar iets veel groters. Van vers, gezond voedsel voor kinderen werden ze een interessant voorbeeld van KVK voor de lokale gemeenschap”*

5. MBUN (TURIJN, ITALIË)

Description

M** BUM (in het Piemonte dialect "Alleen maar Goed") is een agri-burgerwinkel met een korte keten, opgericht in 2009. Producten zijn afkomstig van de Scaglia-boerderij in Rivoli (To), die sinds 1931 Piemonte runderen fokt en in 1993 een winkel opende. M**BUM gebruikt alleen vlees van dieren die op de boerderij zijn grootgebracht met lokale maïs, gerst, tarwe en voer: Piemonte runderen (450 stuks); varkens (180 stuks); kippen (4.000) en konijnen (600). De kwaliteit van het vlees is erkend en gecertificeerd en de boerderij is lid van het Consortium voor de bescherming van het Piemonte ras (Coalvi) en heeft onlangs de erkenning gekregen van de IGP "Vitellone Piemonte della Coscia". De boerderij is eco-duurzaam en heeft geïnvesteerd in fotovoltaïsche energie, om 8 maanden per jaar energie-onafhankelijk te zijn.

Thema

Voorlichting en bewustmakings-praktijken

Sector

Vlees

IT

Website voor online aankopen: [M**BUN | Agrihamburgeria Slow Fast Food a Torino e Rivoli \(mbun. it\)](https://www.m**bun.it)

Actoren

Lokale producenten (<https://www.aziendaagricolascaglia.it/>) en regionale labellingorganisatie (<https://www.coalvi.it/>)

Voordelen

In de drie M**Bun-winkels in Turijn wordt meer dan 92% van de aankopen rechtstreeks en zonder tussenpersonen van Piemonte leveranciers gedaan om de kwaliteit en versheid van het product te garanderen (zuurdesembrood, aardappelen, ambachtelijk bier). Bijzondere aandacht wordt besteed aan traditie, zo worden de desserts aangeboden in "burnia" (pot) die voor hergebruik mee naar huis genomen kunnen worden, en aan duurzaamheid: het gebruik van wegwerpservies van biologisch afbreekbare en volledig composteerbare materialen en een doggy bag is beschikbaar voor voedsel dat niet wordt geconsumeerd. Er is een speciaal menu voor kinderen, speelruimtes en informatief materiaal met een educatief doel. M**BUM doet aan promotie en maatschappelijke ontwikkeling in het gebied, zowel via liefdadigheidsinitiatieven als door het ondersteunen van verenigingen die werken aan projecten voor het goede doel.

Radio M**Bun, ook te beluisteren via het web, promoot de meest interessante artiesten uit Piemonte en populaire professionals, via live programma's met gasten en dankzij de interactie met de luisteraars. Het M**talent-initiatief is een muziekwedstrijd die al zo'n vier jaar nieuw muzikaal talent op het podium brengt. Kwaliteit, aandacht voor duurzaamheid en lokale producten zijn de sterke punten die de producent dichter bij de consument brengen. De consument kan alle informatie over het product vinden op de schoolborden die in de winkels staan opgesteld en er is de mogelijkheid om de boerderij te bezoeken om het contact tussen producent en consument te verzekeren.

Het is een slow-fast food waarbij kwaliteit de belangrijkste waarde is en dat wordt getoond in mensen, klanten, werknemers en eten.

agroBRIDGES inzicht

Patrizia Borotto, van CREA zegt *“De slow-fast food experience van M**BUN is een uitstekende manier om lokale kwaliteitsproducten te promoten en de consument dichter bij de producent te brengen. Bovendien, in tegenstelling tot de huidige trend van snelle consumptie die individuen isoleert en voedsel standaardiseert, heeft dit experiment in collectieve catering tot doel relaties te creëren en het bewustzijn van duurzame lokale productie te vergroten.”*

6. PODKARPACKIE SMAKI

(RZESZOW; POLEN)

Beschrijving

De PRO CARPATHIA - Vereniging voor de ontwikkeling en promotie van Podkarpacie – is een bedrijfsondersteunende organisatie die in 2004 is opgericht en gericht is op het stimuleren van lokale gemeenschappen en lokale overheden.

Eén daarvan is de Subcarpathian Flavours Cluster - een vereniging van lokale producenten van traditionele en biologische regionale gerechten op basis van twee criteria: kwaliteit en traditie. De cluster is in januari 2013 opgericht door 21 entiteiten. Momenteel werkt het samen met 62 entiteiten die producenten van regionale, traditionele en ecologische producten, restaurants, wijngaarden, banketbakkerijen en agriturismo's samenbrengen.

Het is ook gericht op de promotie van regionale, traditionele en ecologische producten geproduceerd in het woiwodschap Podkarpacie, hun popularisering en ondersteuning van het gemeenschappelijke culinaire erfgoed.

De organisatie fungeert als brug om producten rechtstreeks in te kopen bij producenten en voedselverwerkende bedrijven. De eerste clusteractiviteit was de oprichting van de Podkarpackie Tastes Culinary Trail - de enige actieve culinaire route in Podkarpacie en een van de langste culinaire routes in Polen.

Op verschillende plaatsen op de Podkarpackie Tastes Culinary Trail is een speciaal geprepareerde en geëtiketteerde Podkarpackie Tastes Shelf te vinden, met regionale, traditionele en ecologische producten van lokale producenten. Het cluster runt ook een winkel met het hoofdkantoor in het Regionaal Overheidskantoor.

In 2020 werd een online winkel gelanceerd, gevolgd door een winkel en magazijn in Agrohurt - de agrarische grondstoffenbeurs. Zowel de online winkel als de winkel in het regionale hoofdkantoor bieden verse producten rechtstreeks van clusterleden..

Thema

Wederzijds voordeel tussen primaire producenten en consumenten van KVKs

Sector

Alle sectoren

Actoren

Boeren, voedselproducenten en verwerkers, lokale consumenten, lokale autoriteiten en regionale overheden

IT

Online platform

<http://www.podkarpackiesmaki.pl/>

Voordelen

Consumenten kunnen er gezonde producten kopen, ambachtelijk en biologisch. Producten zijn gelabeld door de erkende regionale organisatie. De online winkel maakt het mogelijk om vanuit huis te kopen - wat belangrijk was tijdens de lockdown door covid-19.

agroBRIDGES inzicht

Tomasz Bober van Unimos Alliance zegt *“Activiteiten van de cluster zijn aangepast aan de behoeften van consumenten. Promotie van verse, lokale producten omgezet in directe verkoop en online winkel. Ze vergroten het bewustzijn van de klant en voorzien hen van aantrekkelijke producten.”*

7. RECHTSTREEX (ROTTERDAM, NEDERLAND)

Beschrijving

Rechtstreex biedt een online platform waar consumenten lokale producten kunnen bestellen. Nadat de bestellingen zijn verzameld, worden lokale producenten geïnformeerd en worden de producten opgehaald en vervoerd naar de distributiecentra. Van daaruit gaan de producten naar regionale afhaalpunten waar consumenten hun bestelling afhalen.

Rechtstreex verbindt lokale producenten met mensen die bewuster willen eten. Dat betekent in de praktijk een eerlijke prijs, geen voedselverspilling en meer transparantie, zowel voor de herkomst van de productie, als voor de manier waarop de prijs tot stand komt. Verse en gezonde voeding uit de regio moet voor iedereen toegankelijk zijn.

Thema

Wederzijds voordeel tussen primaire producenten en consumenten van KVKs

Sector

Alle sectoren

IT

Webshop <https://www.rechtstreex.nl/>

Actoren

Webshop managers; producenten; transporteurs; distributiecentra; lokale distributeurs ("wijkchefs") en pick-up points

Voordelen

De belangrijkste voordelen voor de producenten zijn een hoger aandeel in de uiteindelijke verkoopprijs dan bij het gebruik van conventionele kanalen, een groter verkoopvolume en rechtstreekse toegang tot consumenten. Voor consumenten zijn de belangrijkste voordelen dat ze toegang hebben tot lokaal geproduceerd voedsel, gemakkelijk informatie kunnen vinden over de oorsprong van het voedsel en de producent via het Rechtstreex-platform en dat ze een verscheidenheid aan voedselproducten kunnen ophalen (groenten en fruit, zuivelproducten, vlees etc.) van één afhaalpunt in hun buurt. Ook vermindert het systeem voedselverspilling doordat de leveringen worden voorbereid op basis van de bestellingen van consumenten.

agroBRIDGES inzicht

Liesbeth Dries, van Wageningen University zegt *“Het succes van Rechtstreex wordt verklaard doordat het een sterk vraaggestuurd systeem is, dat gebaat is bij het combineren van gemak (van lokale afhaalpunten) met een uitgebreid assortiment (door samenwerking met meerdere producenten uit verschillende sectoren)”*.

8. REKO FOOD COLLECTIVE (FINLAND)

Beschrijving

Het REKO-retail- en distributiemodel is een van de bekendste voorbeelden van een lokaal voedselcollectief in Finland, dat consumenten een manier biedt om producten rechtstreeks bij de producent te bestellen, zonder tussenpersonen. Het REKO-concept is in 2012 in Finland opgericht en heeft zich verspreid over 14 landen en vier verschillende continenten. De lokale REKO-collectieven opereren via Facebook (FB) als besloten groepen waarin bestellingen en leveringen worden afgesproken. Iedereen kan lid worden van de groep op FB. Meestal zijn er enkele consumenten die optreden als moderator in de FB-groep. De moderators accepteren de consumenten en producenten die wensen toe te treden. De consument en de producent/verkoper komen vooraf de bestelling overeen in de FB-groep en de consument gaat het bestelde product ophalen en betalen. Vaak plaatsen een groepen van huishoudens een bestelling voor lokaal voedsel rechtstreeks bij de producent. De groepen worden gerund door vrijwilligers. De producent kondigt ongeveer een week voor de levering de goederen aan die hij/zij verkoopt in de

FB-groep, inclusief de geaccepteerde betaalmethode en wanneer de bestelling wordt gesloten. Het bericht vermeldt de prijs van elk product. Kopers reageren op de aankondiging van de producent om aan te geven welke producten en hoeveel ze willen bestellen. De overeenkomst is bindend voor beide partijen. Bestellingen kunnen worden opgehaald bij de producent of op een met de producent overeengekomen plaats. Alleen producten die vooraf zijn besteld in een gesloten FB-groep worden verkocht.

Thema

Wederzijds voordeel tussen primaire producenten en consumenten van KVKs

Sector

Alle sectoren

IT

Sociale mediakanalen

Actoren

Lokale boeren, producenten en consumenten

Voordelen

Boeren kunnen rechtstreeks communiceren met consumenten, hun producten delen en een betere prijs bekomen. Consumenten kunnen gemakkelijk lokaal (en biologisch) voedsel kopen en dit rechtstreeks bij de producenten kopen (ter ondersteuning van de lokale kleine exploitanten).

REKO-collectieven stimuleren de vraag naar en productie van ethisch, bij voorkeur biologisch of ggo-vrij, lokaal voedsel van kleine producenten. Alleen producten die vooraf zijn besteld in een gesloten FB-groep worden verkocht. De consument en de producent/verkoper komen de bestelling vooraf overeen in de FB-groep

en de consument haalt het bestelde product zelf af tijdens een distributie-evenement.

Directe interactie met consumenten en producenten tijdens distributie verbetert de transparantie en vergroot het consumentenvertrouwen. De beschikbare producten moeten duidelijk en eerlijk worden beschreven op FB. Voor consumenten is voor deelname geen abonnement vereist. Ook hoeft de producent niet bij elk distributie-evenement zijn producten aan te bieden. De activiteit is gebaseerd op vrijwilligerswerk. Het model brengt lokale producenten bij elkaar en creëert netwerken.

agroBRIDGES inzicht

Kaisa Vehmas en Minna Kulju van VTT zeggen *“REKO voedselcollectief is een gemakkelijke manier voor zowel voedselproducenten als consumenten om lokaal voedsel te delen / kopen. Bovendien heeft de Covid-19-pandemie de belangstelling van consumenten voor milieuvriendelijke oplossingen en lokale en nationale producten vergroot. Consumenten zijn ook steeds meer bereid om lokale voedselproducenten te steunen.”*

9. SVAIGI (LETLAND)

Beschrijving

E-shop www.svaigi.lv is een coöperatieve winkel van verschillende kleine boeren en voedselproducenten uit heel Letland. Naast voeding biedt het ook biologische schoonmaakmiddelen, cosmetica, verpakkingen en producten voor huisdieren. Men kan diverse manden (via abonnementsmodel) met seizoensgebonden landbouwproducten te laten bezorgen. Online winkels hebben klantenservicekanalen (e-mail, telefoon, chat-apps, sociale media enz.). Klantrelatiebeheer vindt plaats op afstand, tenzij er ernstige klachten van klanten zijn die persoonlijke interactie vereisen. Het model wint aan populariteit nu digitale oplossingen steeds prominenter worden in de voedselverkoop. Hoewel face-to-face communicatie deel uitmaakt van de verkoopcultuur, hebben traditionele boerenmarkten ook gedeeltelijk digitale oplossingen gebruikt om de impact van Covid-19 aan te pakken.

Thema

Wederzijds voordeel tussen primaire producenten en consumenten van KVKs

Sector

Alle sectoren

Actoren

Boeren en e-shop, consumenten

IT

Online platform en sociale media

Voordelen

Het model komt tegemoet aan de behoeften van stadsbewoners omdat het hen in staat stelt om verse producten te krijgen zonder al te veel tijd te investeren door fysieke boerenmarkten of winkels te bezoeken. Het is ook gemakkelijk om manden te maken met een scala aan producten of om reeds samengestelde manden te kiezen, waardoor de benodigde tijd nog meer wordt verkort. In het moderne "tijdgebrek" is het een goede oplossing, die dezelfde producten aanbiedt als een boerenmarkt, maar dan 24/7 (met beperkte levertijden).

agroBRIDGES inzicht

Tomasz Bober van UNIMOS Alliance zegt *“SVAIGI combineert traditie met moderne technologieën. Het biedt producten van kleine boeren met gebruik van moderne technologie. De groeiende vraag naar biologische producten was een factor, een andere was COVID en de noodzaak om de manier van winkelen te veranderen. Klaar zijn om deze uitdagingen aan te gaan, gaf Svaigi een kans om online te winkelen.”*

10. TELARAKI (THESSALONIKI, GRIEKENLAND)

Beschrijving

Telaraki.com is een nieuwe start-up gevestigd in Thessaloniki, Griekenland, die op abonnementsbasis hoogwaardige en betaalbare verse groenten en fruit verkoopt aan lokale klanten. Klanten kunnen op de website telaraki.com abonnementspakketten kopen om regelmatig groenten en fruit te bestellen voor een vaste prijs en deze te laten bezorgen in houten kisten. Standaard (eenmalige) bestellingen van producten zijn ook mogelijk. Klanten kunnen 4-12 stuks groenten en fruit kiezen uit een breed scala aan seizoensproducten, terwijl een algoritme hoeveelheden berekent die overeenkomen met het abonnementsbedrag. De inhoud van de bestelling kan wekelijks gewijzigd worden. Abonnementspakketten omvatten individuele en gezinspakketten.

De meeste groenten en fruit worden geleverd door lokale groothandels en worden met de hand geplukt om ervoor te zorgen dat het product van de hoogste kwaliteit is qua smaak en esthetisch aantrekkelijk is voor de consument. Om ervoor te zorgen dat producten zo vers mogelijk aan klanten worden geleverd, accepteert de website wekelijkse bestellingen en worden leveringen uitgevoerd op standaard dagen van de week.

Op deze manier zijn opslagbehoeften en voedselverspilling minimaal. Bovendien is de verpakking gemaakt van papier of hout om aantasting van het milieu door het gebruik van kunststoffen te voorkomen.

Sector

Fruit, groenten, kruiden

Thema

Wederzijds voordeel tussen primaire producenten en consumenten van KVKs

IT

De start-up wordt ondersteund door een website. Het plaatsen van bestellingen, communicatie en verkoop worden grotendeels via de e-shop uitgevoerd. De website bevat slimme functies, met betrekking tot de abonnementspakketten waarbij een algoritme de productiehoeveelheden berekent om ervoor te zorgen dat klanten binnen hun abonnementsbudget blijven op basis van hun productkeuze.

Actoren

Groothandel; producenten; consumenten; website managers

Voordelen

De start-up is bedoeld om te voorzien in de behoeften van drukbezette mensen, die niet de tijd hebben om regelmatig naar de supermarkt te gaan, evenals de behoeften van mensen die het budget dat ze aan voedsel uitgeven onder controle moeten houden. Bovendien laat het consumenten toe om te profiteren van de langdurige ervaring die de eigenaren van telaraki.com hebben met het werken met groenten en fruit.

Klanten die abonnementspakketten afnemen, hebben er baat bij om verse seizoensgroenten en -fruit voor hen te laten selecteren op basis van kwaliteit, smaak en houdbaarheid en deze thuis te laten bezorgen zonder extra inspanning.

Abonnees profiteren van vaste eenheidsprijzen voor alle producten. Het op abonnementen gebaseerde verkoopmodel kan distributeurs de mogelijkheid bieden om de levering van producten aan klanten efficiënt te plannen, zonder te moeten investeren in dure opslag omdat ze meer klanten bereiken.

Samengevat, Telaraki biedt verkoop op basis van abonnementen en vaste prijzen van hoogwaardige producten voor consumenten. Het is een gebruiksvriendelijke website uitgebreid met slimme features. Telaraki zorgt voor een minimale ecologische voetafdruk en voedselverspilling.

agroBRIDGES inzicht

George Malliopoulos en Eirini Efthymiadou van Q-PLAN zeggen *"Online winkels voor lokaal geproduceerd, vers voedsel bieden Griekse klanten een uitstekende gelegenheid om opnieuw contact te leggen met lokale producenten, terwijl ze de voordelen hebben van een gemakkelijke winkelervaring."*

11. LE CLOS FRÉMUR (FRANKRIJK)

Beschrijving

De boerderij van Clos Frémur heeft een boomgaard van 4 hectare met vruchtbare en geïrrigeerde bodems, gelegen aan de samenvloeiing van de rivieren de Loire en de Maine. Le Clos Frémur biedt manden aan, die online kunnen worden besteld voor wekelijkse, seizoensgebonden lokale producten, of indien gewenst ook via een abonnementsoptie voor herhaalde bestellingen. Er is ook mogelijkheid om delen van het perceel te verhuren aan consumenten. Dit bedrijfsmodel wil van een perceel een ontmoetingsplaats maken en een educatieve ruimte voor de leden van de vereniging en de abonnees.

Thema

Voorlichting en bewustmakingspraktijken

Sector

Alle sectoren

Actoren

Consumenten, producenten

IT

Online website

Voordelen

De doelstellingen van de vereniging "La Cueillette du Clos Frémur" zijn:

- Breng bewuste consumenten bij elkaar die betrokken willen zijn bij stedelijke landbouwactiviteiten.
- Zelfgeplukte seizoensgroenten en -fruit aanbieden aan buurtbewoners zonder tussenpersonen, tegen een eerlijke prijs en zonder oogstkosten.
- Bevorderen van duurzame, sociaal rechtvaardige en ecologisch verantwoorde landbouw.
- Versterken van sociale, intergenerationele en interculturele connecties.

Om van dit perceel een plek van ontmoeting en delen te maken, wordt een educatieve en gezellige ruimte van 500 m² gereserveerd voor leden van de vereniging en abonnees.

agroBRIDGES inzicht

Pauline Bodin van VEGEPOLYS VALLEY zegt *"La cueillette du Clos Frémur is een eenvoudige manier om een KVK te realiseren omdat het direct aan de boomgaard ligt, in direct contact met het product en de producent. Voor mij is er geen betere manier om de waarde van het eten te begrijpen dan wanneer je het plukt. Deze plek leidt tot het onderwijzen van mensen over wat ze eten, tegen een lage prijs."*

12. WOMEN'S COOPERATIVES (TURKIJE)

Beschrijving

Vrouwencoöperaties creëren lokale oplossingen voor veelvoorkomende problemen waarmee we vooral onder COVID-19 te maken hadden, en spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van KVKs met sociale en economische waarden.

IT

Public Relations activiteiten

Sector

Private sector (fruit en groenten), overheid en NGO (coöperaties)

Voordelen

Het is een van de belangrijkste instrumenten die beschikbaar zijn om de KVKs in Turkije te promoten, met name voor vrouwen die een actieve, leidende rol spelen in dit proces. Het primaire doel is het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap in de agrarische sector en het ondersteunen van de ontwikkeling van boerinnen.

Thema

- A) Wederzijds voordeel tussen primaire producenten en consumenten van KVKs
- b) Voorlichting en bewustmaking
- c) KVK voor overheidsopdrachten

Actoren

Kerevitaş A.Ş werd opgericht in de stad Bursa in 1970 en is de pionier in de productie van diepvriesproducten als het eerste bedrijf in Turkije in de sector diepvriesproducten. In 2021 begon het bedrijf samen te werken met het ministerie van Landbouw en Bosbouw van de Republiek Turkije om vrouwelijke boeren kansen te bieden in de voedselketen. De topprioriteit is het leveren van agrarische grondstoffen aan de fabriek via het KVK-netwerk.

De provincie Eskişehir werd geselecteerd als proefprovincie om voornamelijk samen te werken met landbouwcoöperaties voor vrouwen. Er is begonnen met contractlandbouw en de inkoop van grondstoffen van vrouwelijke boeren die onder de coöperaties werken. Er werd een werkmodel opgesteld om vrouwelijke boeren te adviseren in alle landbouwprocessen, van zaadondersteuning tot oogst. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de publieke, NGO- en private sector.

agroBRIDGES inzicht

Begum Mutus van Sabri Ulker Vakfi zegt: *“De contractlandbouwpraktijk is gebaseerd op het principe van gegarandeerde aankoop en is het model dat in heel Turkije wordt gebruikt. Het ondersteunen van economische productie van zaad tot oogst zal vrouwelijke ondernemers aanmoedigen, en de ondersteuning van deskundige landbouwingenieurs tijdens het hele productieproces zal de weg vrijmaken voor de verspreiding van goede landbouwpraktijken in het hele land. Het feit dat de proefregio's worden geselecteerd op basis van de principes van de korte keten zal zowel de ecologische als de economische ontwikkeling ondersteunen. Bewustwording als een goede praktijk van deze studies zal een rimpeleffect creëren en andere coöperaties en bedrijven inspireren om soortgelijke praktijken in de sector aan te moedigen.”*

CONCLUSIES

Uit de 12 succesgevallen die in dit witboek worden beschreven, kan worden afgeleid dat er veel manieren zijn waarop duurzame KVK-bedrijfsmodellen kunnen worden gecreëerd. Sommige omvatten e-commerce, digitale betrokkenheid, fastfood met lokale producten of voedseltoerisme. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe u als boer en merkeigenaar in staat kunt worden gesteld om verbinding te maken met de consument om hoogwaardige producten te leveren en duurzaamheid op de lange termijn voor uw bedrijf te garanderen. De interactieve catalogus met meer voorbeelden van goede praktijken en succescases is te vinden op de website van agroBRIGES ([click here](#)).

Inspirerende succescases zijn bij de beste manieren om de talrijke opties te demonstreren die beschikbaar zijn om boeren en producenten in staat te stellen rechtstreeks aan consumenten te leveren, en ze kunnen worden gebruikt om soortgelijke praktijken aan te moedigen en te verfijnen op basis van de kenmerken van elke regio .

We hopen dat je geïnspireerd bent door deze succescases en als je je afvraagt of je zult slagen, geloven we echt 'YES YOU CAN!'

agr.
BRIDGES